

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA JIGAR FIBROZINI BAHOLASHDA NOINVAZIV SEROLOGIK MARKERLARNING DIAGNOSTIK AHAMIYATI

Husanova Dilnoza Husniddin Qizi

Abu Ali ibn Sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti Gematologiya, klinik laborator diagnostika, nefralogiya va gemodializ kafedrasi, 2-kurs magistratura talabasi

Annotatsiya. Jahon miqyosida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gepatotrop viruslar bilan kasallanish surunkali jigar kasalliklarining asosiy sabablaridan biri bo'lib, bu eng dolzarb tibbiy va ijtimoiy salomatlik muammosiga aylanib kelmoqda. Aholini nogironlikka olib keladigan sabablar orasida jigar kasalliklari asosiy o'rinlardan birini egallab, o'limga eng ko'p sabab bo'ladigan o'nta kasalliklardan biridir. Nogironlikning asosiy sababi SVG larda jigar fibrozi kech tashxislanishi oqibatida jigar sirrozi va gepatosellulyar karsinoma rivojlanishidir. Kasallanish va o'lim ko'rsatkichlarining jadal sur'atda o'sib ketishi SVG lar orasida ayniqsa, virusli gepatit B (VGB)da yaqqol ko'zga tashlanadi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotlariga nazar soladigan bo'lsak, yer yuzida 296 milliondan ortiq kishi SVGB bilan zararlangan va bu surunkali gepatitlardan kuzatilgan o'lim holatlarining 96% iga to'g'ri keladi. O'limning asosiy sababi esa kasallikning asorati bo'lgan jigar sirrozi va karsinomasi hisoblanadi. Shuning uchun jigar fibrozini erta va aniq baholash kasallikning oqibatlarini oldini olish hamda samarali davolash strategiyasini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy «oltin standart» hisoblangan jigar biopsiyasi invaziv xarakterga ega bo'lib, turli asoratlari xavfi (qon ketish, og'riq, namunada noto'g'ri joy tanlanishi), yuqori narxi va takrorlash imkoniyatining cheklanganligi tufayli keng qo'llashda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli so'nggi yillarda noinvaziv usullar, xususan, serologik markerlarga asoslangan testlar amaliyotda tobora keng qo'llanmoqda.

Ushbu maqola surunkali virusli gepatit B bilan kasallangan bemorlarda jigar fibrozini erta aniqlashning noinvaziv serologik usullari ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: SVGB, gepatotrop virus, fibroz.

**ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕИНВАЗИВНЫХ
СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В**

Хусанова Дилноза Хусниддин Кизи

*Отделение гематологии, клинической лабораторной диагностики,
нефрологии и гемодиализа, Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино, студент 2-го курса магистратуры*

Аннотация. Мировые научные исследования показывают, что инфицирование гепатотропными вирусами является одной из основных причин хронических заболеваний печени и остается актуальной медицинской и социальной проблемой. Заболевания печени занимают одно из ведущих мест среди причин инвалидности населения и входят в десятку наиболее частых причин смертности. Основной причиной инвалидизации при хронических вирусных гепатитах является поздняя диагностика фиброза печени, что приводит к развитию цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Рост заболеваемости и смертности особенно выражен при вирусном гепатите В (ВГВ).

По данным World Health Organization, более 296 миллионов человек в мире инфицированы хроническим вирусным гепатитом В, и на его долю приходится около 96% смертельных исходов, связанных с хроническими гепатитами. Основными причинами смерти являются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома как осложнения заболевания.

В связи с этим ранняя и точная оценка фиброза печени имеет важное значение для предупреждения неблагоприятных исходов и выбора эффективной стратегии лечения. Традиционный «золотой стандарт» — биопсия печени — является инвазивным методом и сопряжён с риском осложнений (кровотечение, боль, ошибка отбора участка ткани), высокой стоимостью и ограниченной возможностью повторного проведения. Поэтому в последние годы всё более широкое применение получают неинвазивные методы, в частности серологические тесты. В данной статье освещается значение неинвазивных серологических методов ранней диагностики фиброза печени у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В.

Ключевые слова: ХВГВ, гепатотропный вирус, фиброз.

**DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NON-INVASIVE SEROLOGICAL
MARKERS IN ASSESSING LIVER FIBROSIS IN PATIENTS WITH
CHRONIC VIRAL HEPATITIS B**

Husanova Dilnoza Husniddin Kyzi

*Department of Hematology, Clinical Laboratory Diagnostics, Nephrology and
Hemodialysis, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, 2nd
year master's student*

Abstract. Global scientific studies indicate that infection with hepatotropic viruses is one of the leading causes of chronic liver diseases and remains a major medical and social health problem worldwide. Liver diseases occupy a leading position among the causes of disability and are among the top ten causes of mortality. The main cause of disability in chronic viral hepatitis is the late diagnosis of liver fibrosis, which leads to the development of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The rapid increase in morbidity and mortality is particularly evident in chronic hepatitis B (CHB).

According to the World Health Organization, more than 296 million people worldwide are living with chronic hepatitis B infection, accounting for approximately 96% of deaths related to chronic hepatitis. The primary causes of death are liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma as complications of the disease.

Therefore, early and accurate assessment of liver fibrosis is crucial for preventing adverse outcomes and selecting effective treatment strategies. Although liver biopsy is considered the traditional “gold standard,” it is an invasive procedure associated with potential complications (bleeding, pain, sampling error), high cost, and limited repeatability. Consequently, non-invasive methods, particularly serological marker-based tests, have become increasingly widespread in clinical practice. This article highlights the importance of non-invasive serological methods for the early detection of liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis B.

Keywords: CHB, hepatotropic virus, fibrosis.

Kirish. Surunkali virusli gepatit B (SVGB) zamonaviy gepatologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, u global sog‘liqni saqlash tizimi oldida turgan muhim tibbiy va ijtimoiy masalalardan hisoblanadi. World Health Organization ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 296 milliondan ortiq aholi surunkali gepatit B infeksiyasi bilan yashaydi va har yili 800 mingdan ortiq o‘lim holati ushbu kasallik asoratlari bilan bog‘liq ravishda qayd etiladi (1,2). O‘limning asosiy sabablari jigar sirrozi va gepatosellulyar karsinoma bo‘lib, ular kasallikning uzoq davom etuvchi fibroz jarayoni natijasida rivojlanadi (3).

SVGB patogenezida asosiy o‘rinni immun vositachiligidagi yallig‘lanish jarayoni egallaydi. Virus replikatsiyasi va immun javob natijasida gepatositlar shikastlanadi, stellat hujayralar faollashadi va ekstrasellyulyar matriks komponentlari (I va III tip kollagen, laminin, gialuron kislotasi) ortiqcha sintez qilinadi (4). Natijada jigar fibrozi shakllanadi. Fibroz — bu jigar parenximasining normal arxitektonikasini buzuvchi va qaytmas bosqich — sirrozga olib keluvchi patologik jarayondir (5). Jigar

fibrozining klinik ahamiyati shundaki, u kasallik prognozini, antiviral terapiyani boshlash vaqtini hamda bemorni kuzatish taktikasini belgilashda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi (6). Fibroz darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, sirroz va gepatosellulyar karsinoma rivojlanish xavfi shunchalik ortadi. Shuning uchun fibrozni erta aniqlash va dinamik nazorat qilish muhim diagnostik vazifa hisoblanadi.

Uzoq yillar davomida jigar biopsiyasi fibrozni baholashning "oltin standarti" bo'lib kelgan. Biroq biopsiya invaziv usul bo'lib, qon ketish, og'riq sindromi, infeksiya, namunani noto'g'ri joydan olish (sampling error) kabi asoratlardan kechishi mumkin (7). Bundan tashqari, biopsiyaning yuqori narxi va takroran qo'llashning cheklanganligi uni keng skrining usuli sifatida qo'llashni qiyinlashtiradi.

So'nggi yillarda jigar fibrozini baholashning noinvaziv usullari faol rivojlanmoqda. Ular orasida instrumental (elastografiya) va laborator (serologik markerlar) usullar ajratiladi. Serologik markerlar asosida ishlab chiqilgan indekslar klinik amaliyotda keng qo'llanilmoqda. Masalan, APRI (AST to Platelet Ratio Index), FIB-4 (Fibrosis-4 Index), FibroTest kabi ko'rsatkichlar oddiy biokimyoviy va gematologik parametrlar asosida hisoblanadi (8,9).

Serologik markerlar ikki guruhga bo'linadi:

1. Bilvosita markerlar — jigar funksional holatini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar (AST, ALT, trombositlar soni va boshqalar);
2. Bevosita markerlar — fibrogenez jarayonida ishtirok etuvchi moddalar (gialuron kislotasi, prokollagen III peptidi, TIMP-1 va boshqalar) (4,10).

European Association for the Study of the Liver (EASL) va American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) klinik tavsiyalarida noinvaziv testlardan foydalanish fibrozni dastlabki baholashda va biopsiyani kamaytirish maqsadida tavsiya etiladi (6,10). Ushbu usullar xavfsizligi, iqtisodiy samaradorligi va takroran qo'llash imkoniyati bilan ajralib turadi.

Shunday qilib, surunkali virusli hepatit B da jigar fibrozini baholashning noinvaziv serologik markerlari kasallikni erta tashxislash, prognozini aniqlash va

davolash samaradorligini monitoring qilishda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Mazkur yo‘nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar klinik amaliyotda biopsiyaga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish hamda bemorlar hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi. Surunkali virusli gepatit B (SVGB) jigar fibrozining rivojlanishida asosiy etiologik omillardan biri bo‘lib, uning patogenezida immun vositachiligidagi yallig‘lanish jarayoni muhim o‘rin tutadi. Massimo Pinzani tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda jigar fibrogenezi jarayoni stellat hujayralarning faollashuvi va ekstrasellyulyar matriks komponentlarining ortiqcha to‘planishi bilan bog‘liqligi ko‘rsatib berilgan (1). Ushbu jarayon uzoq davom etganda jigar arxitektonikasining buzilishi va sirroz rivojlanishiga olib keladi.

World Health Organization ma‘lumotlariga ko‘ra, surunkali gepatit B bilan kasallangan bemorlarda o‘limning asosiy sababi jigar sirrozi va gepatosellulyar karsinoma hisoblanadi (2). Fibroz darajasi kasallik prognozini belgilovchi asosiy omil sifatida qaraladi.

An‘anaviy diagnostik usul — jigar biopsiyasi — fibrozni baholashda uzoq vaqt davomida “oltin standart” bo‘lib kelgan. Biroq biopsiyaning invazivligi va asoratlar xavfi sababli muqobil usullarni ishlab chiqish zarurati tug‘ildi (3). So‘nggi yillarda noinvaziv usullar, xususan serologik markerlarga asoslangan indekslar keng o‘rganildi.

Thierry Poynard va hamkorlari APRI indeksining diagnostik ahamiyatini o‘rganib, uning o‘rta va og‘ir fibroz bosqichlarini aniqlashda samaradorligini ko‘rsatgan (4). Keyinchalik Richard Sterling tomonidan ishlab chiqilgan FIB-4 indeksi oddiy laborator ko‘rsatkichlar (AST, ALT, trombositlar soni va yosh) asosida fibroz darajasini baholash imkonini berdi (5).

Patrick Marcellin olib borgan tadqiqotlarda noinvaziv usullar, jumladan, biokimyoviy testlar va elastografiya natijalari biopsiya bilan yuqori korrelyatsiyaga ega ekanligi aniqlangan (6).

European Association for the Study of the Liver (EASL) va American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) klinik tavsiyalarida noinvaziv testlar fibrozni dastlabki baholash va monitoring qilishda tavsiya etilgan (7,8).

Bevosita serologik markerlar (gialuron kislotasi, prokollagen III N-terminal peptidi, TIMP-1) fibrogenez jarayonini aks ettiradi, bilvosita markerlar esa jigar funksional o'zgarishlarini ko'rsatadi (1,9). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kombinatsiyalangan indekslar (FibroTest va boshqalar) diagnostik sezgirlik va xoslikni oshiradi (4,10).

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili SVGB da jigar fibrozini baholashning noinvaziv serologik markerlari klinik amaliyotda muhim diagnostik vosita ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadi: Surunkali virusli gepatit B bilan kasallangan bemorlarda jigar fibrozini baholashda noinvaziv serologik markerlarning diagnostik ahamiyatini aniqlash va ularning klinik samaradorligini baholash.

Tadqiqot vazifalari: Surunkali virusli gepatit B ning epidemiologik va patogenetik xususiyatlarini tahlil qilish.

Jigar fibrozining rivojlanish mexanizmlarini o'rganish. Noinvaziv serologik markerlar (APRI, FIB-4, FibroTest va boshqalar) ning hisoblash usullarini o'rganish.

Ushbu markerlarning sezgirlik va xoslik ko'rsatkichlarini tahlil qilish. Noinvaziv usullar natijalarini mavjud adabiyotlar asosida biopsiya natijalari bilan solishtirish. Klinik amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini baholash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Health Organization. Global hepatitis report 2017.
2. World Health Organization. Hepatitis B Fact Sheet, 2023 update.
3. World Health Organization. Hepatitis B – Key facts.
4. Massimo Pinzani. Pathophysiology of liver fibrosis. Dig Dis. 2015.
5. Thierry Poynard et al. Biochemical markers of liver fibrosis. Hepatology. 2003.

6. European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines.
7. Massimo Pinzani. Pathophysiology of liver fibrosis. *Digestive Diseases*. 2015;33(4):492–497.
8. World Health Organization. Global hepatitis report 2017. Geneva: WHO; 2017.
9. Rockey DC, Caldwell SH, Goodman ZD, Nelson RC, Smith AD. Liver biopsy. *Hepatology*. 2009;49(3):1017–1044.
10. Thierry Poynard, et al. Biochemical markers of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B. *Hepatology*. 2003;38(2):481–492.
11. Richard Sterling, Lissen E, Clumeck N, et al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with chronic hepatitis C. *Hepatology*. 2006;43(6):1317–1325.
12. Patrick Marcellin, Ziol M, Bedossa P, et al. Non-invasive assessment of liver fibrosis by stiffness measurement in patients with chronic hepatitis B. *Hepatology*. 2009;49(4):1151–1158.
13. European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *Journal of Hepatology*. 2017;67:370–398.
14. American Association for the Study of Liver Diseases. Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 guidance. *Hepatology*. 2018;67(4):1560–1599.
15. Rosenberg WM, Voelker M, Thiel R, et al. Serum markers detect the presence of liver fibrosis: FibroTest study. *Gastroenterology*. 2004;127(6):1704–1713.
16. Castera L, Forns X, Alberti A. Non-invasive evaluation of liver fibrosis using transient elastography and serum markers. *Journal of Hepatology*. 2008;48(5):835–847.